

Cuestionario para la definición del índice de Competencia Experta.

Este está formado por dos preguntas, la primera busca conocer el grado de conocimiento que posee cada experto sobre la temática que ocupa esta investigación y la segunda, conocer las fuentes que le otorgan este conocimiento. Los resultados que se obtengan nos permitirán calcular el índice de Competencia Experta (K) de cada experto según su perfil.

Con la finalidad de ajustarnos a los plazos requeridos para la elaboración del proyecto, le rogamos que acepte esta petición de colaboración y responda al cuestionario en un plazo de 10 días a ser posible (hasta el 22 de Diciembre 2023 a las 23:45h). Si desea participar pero necesita más tiempo, por favor, comuníquelo y se ampliará el plazo.

* Obligatoria

Consentimiento informado sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

Para proteger su privacidad, los datos de carácter personal se identificarán en clave de código y no con su nombre. Almacenaremos los datos en un lugar seguro bajo llave o digitalmente con sistemas de control de acceso, de forma que solo puedan ser consultadas por los investigadores de este proyecto. En caso de publicar datos, se hará de manera anonimizada.

De acuerdo con el que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento y la libre circulación de datos personales y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- Responsable: del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Universidad Rovira i Virgili con CIF Q9350003A y con domicilio fiscal en la calle Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
- Finalidad: Participar en el estudio de la Tesis Doctora en los términos que se describen en la hoja de información al participante. En caso de que el estudio prevea la publicación, difusión y reutilización de los resultados obtenidos, incluyendo datos personales, los datos personales serán utilizados para este fin siempre que el interesado haya otorgado su consentimiento.
- Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento, mediante escrito dirigido al Registro General de la URV en la misma dirección del domicilio fiscal o mediante su presentación en el Registro General de la Universidad, presencialmente o telemática, según se indica en <https://seuelectronica.urv.cat/registre.html>.
- Información adicional: Puede consultar información

1. Nombre y apellidos del/a experto/a *

2. ENTIENDO que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento y sin que lo tenga que justificar. *

- DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en este proyecto de tesis doctoral.
- NO DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en este proyecto de tesis doctoral.

Autovaloración del perfil de experto en Tecnología Educativa.

Con este breve cuestionario se pretende explorar su autovaloración respecto a su grado de experticia en el campo de la Tecnología Educativa.

3. Ámbito de experiencia profesional *

Campos y ámbitos a los que se dedica profesionalmente o en los que investiga.

4. Centro, departamento y/o institución donde trabaja *

5. Localidad y país de residencia *

6. Marque a continuación el valor que corresponde al grado de conocimiento que usted posee acerca de temáticas relacionadas con Aulas de Tecnología Aplicada como las siguientes: Procesos E-A y metodologías que se puedan implementar en Aulas donde se incorporan recursos como las Tecnologías Digitales, Niveles de Competencia Digital Docente. Los valores oscilan entre 0 a 10, considerando el 0 como "no tengo absolutamente ningún conocimiento" y 10 de "tengo un pleno conocimiento del estado de la cuestión". *

7. A continuación, autovalore el grado de influencia que cada una de las siguientes fuentes ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los siguientes temas: Incorporación de las tecnologías digitales en procesos de E-A; Diseño de recursos educativos digitales; e Inclusión Digital. Procesos E-A y metodologías que se puedan implementar en Aulas donde se incorporan recursos como las Tecnologías Digitales, Niveles de Competencia Digital Docente.

*

	BAJO	MEDIO	ALTO
1. Formación (inicial y permanente)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Experiencia obtenida por su actividad profesional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Participación y/o colaboración en proyectos de investigación o innovación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Análisis teóricos sobre la temática	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Intuición sobre el tema abordado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

